

ELF im internationalen, militärischen Kontext

Liebe Kameradinnen und Kameraden, bitte nehmt euch kurz ein paar Minuten Zeit, diese Umfrage auszufüllen. Vielen Dank!

Cher camarades, veuillez prendre quelques minutes de votre temps pour remplir le sondage suivant.

Cari compagni, vi preghiamo di dedicare qualche minuto per completare questo sondaggio. Grazie mille!

Diese Online-Umfrage dient der Forschung für meine Bachelor-Arbeit in Angewandter Linguistik. Ich untersuche, inwiefern sich Herausforderungen in einem internationalen militärischen Kontext stellen, wenn Englisch als Lingua Franca gebraucht wird. Von einer Lingua Franca spricht man, wenn Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen in einer gemeinsamen Sprache kommunizieren, in diesem Fall Englisch. Hierzu brauche ich dich: Du hast in den letzten Monaten mit verschiedenen Nationen innerhalb der KFOR gearbeitet. Dafür wirst du höchstwahrscheinlich Englisch gebraucht haben. Ich möchte wissen, ob und wo du am meisten Herausforderungen gesehen und erlebt hast. Deine Antworten werden es mir ermöglichen, der Sache auf den Grund zu gehen. Gerne teile ich dir die Umfrageergebnisse meiner Arbeit nachträglich mit, wenn du das wünschst.

Die Umfrage ist selbstverständlich freiwillig und anonym. Sobald du die ausgefüllte Umfrage abschickst, erklärst du dich damit einverstanden, dass deine Antworten für meine Arbeit gebraucht und direkt zitiert werden können.

Ich danke dir im Voraus für deine Zeit!

Toja

Cette enquête en ligne sert de recherche pour mon travail de bachelor en linguistique appliquée. Je cherche à savoir dans quelle mesure les défis se posent dans un contexte militaire international lorsque l'anglais est utilisé comme lingua franca. On parle de lingua franca lorsque des personnes de langues maternelles différentes communiquent dans une langue commune, dans ce cas l'anglais. Pour cela, j'ai besoin de toi : Ces derniers mois, tu as travaillé avec différentes nations au sein de la KFOR. Pour cela, tu as très probablement utilisé l'anglais. Je me demande si et où tu as vu et vécu le plus de défis. Les réponses les plus détaillées possibles me permettront d'aller au fond des choses. C'est avec plaisir que je te communiquerai ultérieurement les résultats de mon enquête si tu le souhaites !

L'enquête est bien entendu volontaire et anonyme. Dès que tu auras envoyé le questionnaire rempli, tu acceptes que tes réponses soient utilisées et directement citées pour mon travail.

Je te remercie d'avance pour ton temps !

Toja

Questo sondaggio online è finalizzato alla ricerca per la mia tesi di laurea in Linguistica applicata. Sto studiando in che misura le sfide sorgono in un contesto militare internazionale quando l'inglese è usato come lingua franca. Parliamo di una lingua franca quando persone con lingue madri diverse comunicano in una lingua comune, in questo caso l'inglese. Ho bisogno di te per questo: Negli ultimi mesi hai lavorato con diverse nazioni all'interno della KFOR. Molto probabilmente hai avuto bisogno dell'inglese per questo. Vorrei sapere se e dove hai incontrato e vissuto le maggiori difficoltà. Le tue risposte mi permetteranno di andare a fondo della questione. Se lo desiderai, sarò lieto di condividere con te i risultati del mio lavoro.

Il sondaggio è ovviamente volontario e anonimo. Nel momento in cui inviate il sondaggio compilato, accetti che le tue risposte possano essere utilizzate per il mio lavoro e citate direttamente.

Grazie in anticipo per il tuo tempo!

Toja

1 Wie alt bist du? Quel âge as-tu ? Quanti anni hai?

2 Was ist dein Geschlecht? Quel est ton sexe? Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina Männlich / Homme / Maschio Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3 Was ist deine Muttersprache? Quelle est ta langue maternelle? Qual è la tua lingua madre?

- Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4 Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend? Quelles autres langues parles-tu couramment? Quali altre lingue parla correntemente?

- Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5 Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen? Quel serait ton niveau d'anglais? Quanto è buono il tuo livello di inglese?

☆☆☆☆☆ / 5

6 Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen? Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi? Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?

☆☆☆☆☆ / 5

7 Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY? Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY? Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?

8 Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun? Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations? Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
 Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
 Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
 Selten / Rarement / Raro

9 Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch? Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations? Parli inglese con le altre nazioni?

- Ja / Oui / Sì Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10 Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch? À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions? Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
 Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
 Selten / Rarement / Raro

11 Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher... Les discussions avec d'autres nations sont-elles... I colloqui con le altre nazioni sono più...

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
 Privat / Privées / Private
 Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12 Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst? As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses? Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?

- Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13 Wenn Ja, weshalb? Si oui, pourquoi? Se sì, perché?

Fragesupport: Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native
 Gewohnheit / Habitude / Abitudine
 Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14 Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation. As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation. Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

15 Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation. As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation. Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

16 Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation. As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation. Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

17 Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden? Wenn ja, welche? Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ? Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

18 Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit? Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux? In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

19 Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme? Quelle était la nature de ces problèmes de communication? Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Fragesupport: Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale | <input type="checkbox"/> Kulturell / Culturel / Culturale | <input type="checkbox"/> Inhaltlich / Contenu / Contenuto |
| <input type="checkbox"/> Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare) | | |

20 Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere? En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier? Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Fragesupport: Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Akzent / Accent / Accento | <input type="checkbox"/> Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali | <input type="checkbox"/> Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua) |
| <input type="checkbox"/> Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare) | | <input type="checkbox"/> Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre |

21 In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum? Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi? Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?

22 Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere. Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer. Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

23 Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt? Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa? Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?

Ja / Oui / Si Nein / Non / No

24 Was für Hilfe ist das in der Regel? De quel type d'aide s'agit-il en général? Di che tipo di aiuto si tratta di solito?

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario | <input type="checkbox"/> KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale) | <input type="checkbox"/> Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online | <input type="checkbox"/> Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori |
| <input type="checkbox"/> Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi | <input type="checkbox"/> Keine / Aucun / Nessuno | | |
| <input type="checkbox"/> Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare) <input style="width: 200px;" type="text"/> | | | |

25 Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet? As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice? Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?

Ja / Oui / Si Nein / Non / No

26 Wo und wie? Bitte erläutere. Où et comment ? Veuillez expliquer. Dove e come? Spiegare.

27 Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert? Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et financés par ton service supérieur? Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro superiore?

Fragesupport: Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si Nein / Non / No

28 Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können? Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations? Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?

Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29 Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre? Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet? C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Wir sind am Ende der Umfrage. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, diese Fragen zu beantworten! Wenn du an den Ergebnissen interessiert bist, dann schick mir per Threema (JZPTU8AV) deine Email-Adresse, damit ich sie dir weiterleiten kann.

Ich wünsche dir ein gutes Heimkommen oder eine weitere spannende Zeit im Kosovo!

liebe Grüße

Toja

Nous sommes à la fin de l'enquête. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions ! Si tu es intéressé(e) par les résultats, envoie-moi ton adresse e-mail via Threema (JZPTU8AV) pour que je puisse te les transmettre.

Je te souhaite un bon retour à la maison ou un autre séjour passionnant au Kosovo !

Salutations,

Toja

Siamo alla fine del sondaggio. Grazie mille per aver dedicato il tuo tempo a rispondere a queste domande! Se sei interessato ai risultati, ti prego di inviarmi il tuo indirizzo e-mail tramite Threema (JZPTU8AV) in modo che possa inoltrarteli.

Ti auguro un buon viaggio di ritorno o un altro periodo eccitante in Kosovo!

Saluti,

Toja